

PROSIDING

SEMINAR NASIONAL DAN PERTEMUAN ASOSIASI PENDIDIK DAN PENELITI SEJARAH “PENDIDIKAN SEJARAH UNTUK MENYIAPKAN GENERASI EMAS INDONESIA 2050”

Banjarmasin, 27-28 November 2015

Editor:
M. Z. Arifin Anis
Heri Susanto

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SEJARAH
JURUSAN PENDIDIKAN IPS
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
BANJARMASIN

PROSIDING
SEMINAR NASIONAL
PENDIDIKAN SEJARAH UNTUK MENYIAPKAN
GENERASI EMAS INDONESIA 2050

Editor:
M.Z. Arifin Anis
Heri Susanto

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SEJARAH
JURUSAN PENDIDIKAN IPS
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
BANJARMASIN

**PROSIDING SEMINAR NASIONAL
PENDIDIKAN SEJARAH UNTUK MENYIAPKAN GENERASI EMAS
INDONESIA 2050**

ISBN : 978-602-74307-0-9

Editor:

M. Z. Arifin Anis

Heri Susanto

Desain Sampul dan Tata Letak

Muhammad Zaini

Helmi Akmal

Penerbit:

Program Studi Pendidikan Sejarah

Jurusan Pendidikan IPS

FKIP Universitas Lambung Mangkurat

Redaksi:

Jl. Brigjend. H. Hasan Basry

Kayutangi – Banjarmasin 70123

Telp/fax +625113304914

Email: pspsejarah@gmail.com

Cetakan pertama, Desember 2015

Hak cipta dilindungi Undang-undang

Dilarang memperbanyak tulisan ini dalam bentuk dan dengan cara
apapun tanpa ijin tertulis dari penerbit

KATA PENGANTAR

Berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa, prosiding ini dapat diterbitkan. Seminar nasional dengan tema “Pendidikan Sejarah untuk Menyiapkan Generasi Emas Indonesia 2050” ini merupakan hasil kerjasama antara Program Studi Pendidikan Sejarah FKIP Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin dengan Asosiasi Pendidik dan Peneliti Sejarah. Acara seminar dirangkai dengan pertemuan Asosiasi Pendidik dan Peneliti Sejarah Indonesia yang diikuti oleh akademisi pendidikan sejarah dari berbagai daerah, guru dan mahasiswa. Acara bertempat di Hotel Palm Banjarmasin pada tanggal 27-28 November 2015.

Seminar ini merupakan bagian dari kegiatan rutin baik bagi Program Studi Pendidikan Sejarah FKIP Universitas Lambung Mangkurat, maupun bagi APPS. Pemilihan tema dalam seminar ini berawal dari pandangan bahwa sejarah menyimpan pengalaman berharga yang dapat memberikan kearifan apalagi muatan nilai begitu besar dalam pendidikan sejarah. Dengan menggunakan strategi yang tepat dalam memahami nilai-nilai sejarah, pembelajaran sejarah dapat mempertinggi sikap kritis dan daya kreatif bangsa terutama untuk menjawab berbagai tantangan bangsa pada masa kini.

Tanpa sejarah, masa lalu hanya digunakan untuk kepentingan praktis saja dan kita menjadi terputus dari berbagai pengalaman kehidupan manusia. Dalam menghadapi kehidupan saat ini, peserta didik tidak hanya membutuhkan keterampilan intelektual saja, namun ia juga membutuhkan ketegaran, keuletan, kesetiaan, kemampuan berinteraksi sosial, dan kemanusiaan sehingga pendidikan sejarah di sekolah jangan hanya kental dengan pengembangan kegiatan berpikir (ranah kognitif) dengan mengabaikan domain efektifnya dan pendidikan nilai.

Sejarah pada saat ini dipandang memiliki empat dimensi yakni masyarakat, tempat, waktu, dan gagasan, yang semuanya diperlukan untuk menyusun kisah tentang manusia secara komprehensif. Gagasan merupakan kelanjutan hasil berpikir yang dasarnya adalah pandangan terhadap kecenderungan sehingga mampu untuk mengembangkan proyeksi. Dalam hal ini memahami sejarah tidak hanya mengetahui peristiwa yang sudah terjadi, tetapi juga kemampuan membuat proyeksi agar tidak terjadi kesalahan atau yang sering disebut sebagai belajar dari sejarah.

Asosiasi Pendidik dan Peneliti Sejarah (APPS) sebagai organisasi profesi ilmiah dan Program Studi Pendidikan Sejarah FKIP Universitas Lambung Mangkurat memandang perlu untuk mengadakan seminar dan pertemuan guna mengukuhkan peran dalam memberi kontribusi pada penyiapan generasi yang akan datang. Pendidikan sejarah sebagai bagian penting dalam pendidikan nasional harus memiliki kontribusi bagi pengembangan generasi ke depan.

Kegiatan ini terselenggara berkat peran berbagai pihak yang sangat penting, antara lain:

1. Dekan FKIP Universitas Lambung Mangkurat yang telah memberikan dukungan dan fasilitas sehingga acara ini dapat terlaksana
2. Pengurus Pusat Asosiasi Pendidik dan Peneliti Sejarah yang telah memberikan arahan sehingga acara ini berlangsung dengan lancar
3. Ketua Program Studi Pendidikan Sejarah FKIP Universitas Lambung Mangkurat, yang telah memberikan bantuan berupa moril dan materiil
4. Bapak/Ibu Dosen Program Studi Pendidikan Sejarah FKIP Universitas Lambung Mangkurat yang telah mendukung terselenggaranya acara ini
5. Para peserta, baik yang berasal dari dalam maupun luar provinsi yang telah berkontribusi dalam acara ini, utamanya pemakalah dari berbagai universitas dan sekolah
6. Seluruh panitia yang telah bersedia meluangkan waktu untuk secara serius mensukseskan acara ini.

Akhir kata, teriring permohonan maaf, apabila dalam pelaksanaan seminar nasional dan pertemuan APPS tahun 2015 ini, kami selaku panitia belum mampu menyajikan persembahan terbaik. Kami selalu bertekad untuk memperbaiki setiap kekurangan pada kegiatan-kegiatan yang akan datang.

Banjarmasin, November 2015

Panitia

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR iii

DAFTAR ISI v

KAJIAN PEMBELAJARAN SEJARAH

S. Hamid Hasan

PENDIDIKAN SEJARAH DALAM MEMPERSIAPKAN GENERASI EMAS (Suatu Perubahan Paradigma Pendidikan Sejarah dengan Referensi pada Kurikulum 2013) 1

Heri Susanto

MENGHADIRKAN KELAS KONSTRUKTIVIS DALAM MELATIH KEMAMPUAN BERPIKIR HISTORIS MELALUI MODEL LATIHAN PENELITIAN 27

Ofianto dan Zul Asri

MODEL *LEARNING CONTINUUM* KETERAMPILAN BERPIKIR HISTORIS (*HISTORICAL THINKING*) PEMBELAJARAN SEJARAH SMA 38

Muhammad Zaenal Arifin Anis

SEJARAH BUKAN WARISAN MELAINKAN PEMBELAJARAN 53

Ulfatun Nafi'ah

IMPLEMENTASI MODEL PEMBELAJARAN *RESOURCE BASED LEARNING* UNTUK MENUMBUHKAN KEMAMPUAN BERPIKIR KRITIS MAHASISWA JURUSAN SEJARAH UNIVERSITAS NEGERI MALANG 65

Arif Purnomo

IMPLEMENTASI PENILAIAN PROYEK UNTUK MELATIH KETERAMPILAN PENELITIAN SEJARAH SISWA DI SEKOLAH MENEGAH ATAS 76

Rahayu Permana

PEMBELAJARAN SEJARAH BERBASIS PENDEKATAN BELAJAR TOKOH PAHLAWAN LOKAL 84

Flores Tanjung REVOLUSI PEMBELAJARAN SEJARAH, Dedikasi Guru/Dosen untuk Dunia Pendidikan	94
Yuver Kusnoto, Sutrisno Muhammad dan Renol Hasan URGENSI PENGUASAAN TEKNOLOGI PEBELAJARAN BAGI GURU SEJARAH: Menjawab Tantangan Abad ke 21	102
Syahrudin MEMBANGUN KESADARAN BERBANGSA MELALUI PEMBELAJARAN SEJARAH BANJAR PADA PERIODE REVOLUSI FISIK (1945-1949)	109
Samsidar Tanjung KONTRIBUSI NILAI-NILAI SUMPAAH PEMUDA DALAM PEMBINAAN KEPELOPORAN GENERASI MUDA MASA DEPAN MELALUI PEMBELAJARAN SEJARAH	125
Melisa Prawitasari METODE PEMBELAJARAN <i>HYPNOTEACHING</i> MELALUI <i>MIND</i> <i>MAPPING</i> DALAM PEMBELAJARAN SEJARAH (Studi Pada Siswa Kelas XI IPS SMA PGRI 6 Banjarmasin)	145
R. Suharso BILAMANA SEJARAH LOKAL MASUK KELAS SEJARAH (Kasus Menjadikan Sejarawan Kecil Di SMA Kota Kudus)	159
Nurhidayat, Muhammad Akhyar dan Akhmad Arief Musaddad KETERAMPILAN BERPIKIR KRITIS DAN KREATIF DALAM PEMAHAMAN SEJARAH LOKAL SERTA KONTRIBUSINYA PADA SIKAP PATRIOTISME SISWA	168
Arif Permana Putra PENGARUH PENERAPAN MODEL <i>BLENDED LEARNING</i> PADA MATERI REFORMASI TERHADAP PRESTASI BELAJAR SEJARAH DITINJAU DARI KELOMPOK JURUSAN	177
Noeryoko, Samsi Hariyanto, Sariyatun INTEGRASI NILAI-NILAI "TRILOGI" KEPEMIMPINAN KI HAJAR DEWANTARA PADA PEMBELAJARAN SEJARAH INDONESIA MASA PERGERAKAN DAN SEJARAH INDONESIA KONTEMPORER DI	

STKIP TAMAN SISWA BIMA	189
Halimatus Sa'diah MENINGKATKAN MOTIVASI BELAJAR DENGAN STRATEGI ARCS PADA MATERI MASA PRAAKSARA DI INDONESIA DENGAN MENGUNAKAN PENDEKATAN SAINTIFIK DI KELAS X MIA-4 SMA NEGERI 7 BANJARMASIN	201
Asyhar Basyari, Nunuk Suryani, Muhammad Akhyar PENGEMBANGAN MEDIA PEMBELAJARAN SEJARAH BERBASIS VISUALISASI MUSEUM SASANA WIRATAMA UNTUK MENINGKATKAN KESADARAN SEJARAH SISWA MAN YOGYAKARTA III	219
Nara Setya Wiratama, Sariyatun, Hermanu Joebagio MODEL PEMBELAJARAN SEJARAH BERBASIS NILAI-NILAI <i>SERAT WEDHATAMA</i> UNTUK MENINGKATKAN SIKAP KEPEMIMPINAN SISWA SMA NEGERI 1 NGANJUK	227
Siti Marfuah, Sariyatun, dan Leo Agung S. ARSIP KORAN <i>BORNEO SIMBOEN</i> SEBAGAI SUMBER BELAJAR SEJARAH LOKAL KALIMANTAN SELATAN PADA MASA KEMERDEKAAN	241
Dimas Anggoro, Wasino dan Sariyatun PENGEMBANGAN DAN VALIDASI MODUL SEJARAH LOKAL SEBAGAI BAHAN AJAR SEJARAH INDONESIA DI SMA NEGERI I TENGERAN	248
Febri Hartono, Nunuk Suryani, Sariyatun PENGEMBANGAN BAHAN AJAR SEJARAH TENTANG BIOGRAFI RADEN INTEN II UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN BERPIKIR KRITIS SISWA SMA NEGERI 2 SEKAMPUNG.....	259
Aris Himawan Setiaji, Leo Agung S., Nunuk Suryani PEMBELAJARAN SEJARAH DENGAN MEDIA AUDIO VISUAL DI SMA NEGERI JUMAPOLO	269
Astrini Eka Putri, Sariyatun, Nunuk Suryani MEDIA PEMBELAJARAN SEJARAH DI SMK NEGERI PONTIANAK (Studi Penggunaan Media Pembelajaran Sejarah di SMK Negeri Pontianak) ..	277

Anis Munandziroh, Mulyoto, Akhmad Arif Musaddad MEDIA AUDIOVISUAL MUSEUM GULA GONDANG WINANGOEN DALAM PEMBELAJARAN SEJARAH UNTUK MENUMBUHKAN SEMANGAT <i>ENTREPRENEURSHIP</i>	284
Rulianto, Leo Agung S., Sariyatun PENGEMBANGAN MEDIA PEMBELAJARAN SEJARAH BERBASIS VISUALISASI SITUS CANDI DIENG UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN BERPIKIR HISTORIS SISWA SMA NEGERI RUMBIA .	290
Hasan Basri, Hermanu Joebagio, Sariyatun PENGEMBANGAN MODEL PEMBELAJARAN BERBASIS BIOGRAFI KIAI DI JAWA TIMUR UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN EKSPLANASI SEJARAH SISWA SMA NEGERI 1 SITUBONDO	297
Jefri Rieski Triyanto, Akhmad Arif Musadad, Hermanu Joebagio MODEL PEMBELAJARAN SEJARAH BERBASIS NILAI-NILAI TRADISI SINGO ULUNG UNTUK MENINGKATKAN SIKAP GOTONG ROYONG PESERTA DIDIK SMAN GRUJUGAN KABUPATEN BONDOWOSO	307
Fitri Mardiani, Nunuk Suryani, Muhammad Akhyar PENGEMBANGAN VIDEO PEMBELAJARAN SEJARAH LOKAL BERBASIS CORAK KAIN SASIRANGAN UNTUK MENINGKATKAN KESADARAN BUDAYA SISWA SMAN 5 BANJARMASIN	318
Muhammad Dody Hermawan, Muhammad Akhyar, A Arif Musadad PENGARUH MODEL <i>PROBLEM BASED LEARNING</i> (PBL) DAN <i>GROUP INVESTIGATION</i> (GI) DALAM PEMBELAJARAN SEJARAH TERHADAP KEMAMPUAN BERPIKIR KRITIS DITINJAU DARI MOTIVASI BELAJAR	329
Arief Jaka Wicaksana, Wasino, Leo Agung S. IMPLEMENTASI PEMBELAJARAN SEJARAH DALAM KURIKULUM 2013 (Studi Kasus di SMK Negeri 1 Surakarta dan SMK Negeri 7 Surakarta)	341
M. Rezky Noor Handy PENDIDIKAN SEJARAH DAN ISU KEBANGSAAN	351

KAJIAN SEJARAH DAN ILMU SOSIAL LAINNYA

Syarifah	
APLIKASI <i>PATH ANALYSIS</i> DALAM PENELITIAN PENDIDIKAN	360
Rochgiyanti	
BANGUNAN PENINGGALAN BELANDA DI KOTA BANJARMASIN ..	376
Romadi	
NELAYAN PANTAI AYAH KABUPATEN KEBUMEN MENGHADAPI BENCANA TSUNAMI TAHUN 2006	384
Deny Yudo Wahyudi	
SEJARAH “KERAJAAN” LAMAJANG: Peran dan Kontribusinya dalam Sejarah Klasik Nusantara	399
Andrie Banueka Putra	
SERAMBI UMMAH SEBAGAI MEDIA DAKWAH ISLAM DI BANJARMASIN TAHUN 1996-2015	405
Emusti Rivasintha	
UPACARA ADAT GAWAI DAYAK SEBAGAI PELESTARIAN NILAI- NILAI BUDAYA MASYARAKAT DAYAK DI PONTIANAK KALIMANTAN BARAT	419
Dewicca Fatma Nadilla	
PENDIDIKAN KARAKTER MELALUI BUDAYA SEKOLAH (Studi di SMK Negeri 1 Murung Pudak, Kabupaten Tabalong)	433
Mansyur	
PENGEMBANGAN MEDIA PEMBELAJARAN IPS TERPADU DENGAN MULTIMEDIA INTERAKTIF MENGGUNAKAN <i>CARTOON STORY MAKER</i>	446
Mutiani	
MODEL PEMBELAJARAN SOSIAL: STRATEGI PEMBELAJARAN AFEKTIF PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL PADA KELAS KONSTRUKTIVIS	460
Ifrochiyatul Arifah, Wasino, Leo Agung S.	
PENANAMAN NILAI NASIONALISME SEBAGAI PENDIDIKAN	

KARAKTER DALAM PEMBELAJARAN IPS DI MTs NEGERI MODEL BREBES	471
Anang Heru Wibowo, Mulyoto, Akhmad Arif Musadad PEMBELAJARAN IPS AUDIO VISUAL DI SMK BINA TARUNA MASARAN SRAGEN	483
Heri Herdianto, Sunardi, Akhmad Arif Musaddad KENDALA GURU IPS DALAM PEMBELAJARAN BERBASIS BUDYA LOKAL DI SD NEGERI SE KABUPATEN CIAMIS	490
Khoirul Anwar, Wasino, Hermanu Joebagio PENGARUH MODEL <i>PROJECT BASED LEARNING</i> DAN <i>INQUIRY LEARNING</i> TERHADAP HASIL BELAJAR DITINJAU DARI MOTIVASI BELAJAR MAHASISWA UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG	498

PEMBELAJARAN SEJARAH BERBASIS PENDEKATAN BELAJAR TOKOH PAHLAWAN LOKAL

Rahayu Permana

Dosen Pendidikan Sejarah STKIP Setia Budi Rangkasbitung

Abstrak: Persoalan bangsa yang begitu rumit telah membuat masyarakat resah, padahal kenyamanan dan keamanan serta kebanggaan terhadap negaranya sangat didambakan. Hal ini karena mereka sadar akan tanggung jawab sebagai warga negara yang memiliki hak dan kewajiban yang sama. Tidak dapat dipungkiri, berbagai kekurangan dan kelemahan terjadi dalam pembelajaran sejarah. Tanpa menafikan berbagai usaha perbaikan yang berlangsung tiada henti, diperlukan berbagai terobosan atau usaha-usaha baru dalam pengembangan pembelajaran sejarah seperti mempelajari tokoh kepahlawanan lokal. Hal tersebut semakin memberi harapan dengan adanya kesadaran peserta didik terhadap kelokalannya. Pendidikan nilai dalam sejarah pada hakikatnya menjadi sebuah komitmen mengenai langkah-langkah apa yang seharusnya dilakukan oleh seorang pendidik untuk mengarahkan generasi muda kepada pemahaman dan internalisasi nilai-nilai dan kebajikan yang akan membentuknya menjadi manusia yang baik. Karena dalam konteks sekarang penguatannya sangat relevan untuk mengatasi krisis moral yang terjadi di Indonesia. Praktik pendidikan karakter yang semestinya memperkuat aspek nilai-nilai kebaikan. Penanaman nilai tokoh pahlawan lokal sudah sepatutnya dijadikan sebagai sumber pendekatan dalam pembelajaran sejarah yang sarat dengan nilai-nilai karakter bangsa.

Kata Kunci: pembelajaran sejarah, pendidikan nilai dan kepahlawanan

A. PENDAHULUAN

Saat ini ada sesuatu yang mengkhawatirkan bangsa Indonesia, karena ditengarai, kaum muda mengalami proses degradasi nilai-nilai kejuangan dan kepahlawanan. Mereka tidak mengenal siapa para pejuang dan pahlawan negaranya, yang mengorbankan jiwa dan raganya, mereka kaum muda lebih mengidolakan tokoh-tokoh imajiner yang sering tampil dalam pertunjukan, film, video termasuk kegandrungan lewat *facebook* dan sejenisnya (Wariatmadja, 2002). Sementara itu, kaum muda kurang mengenal tokoh-tokoh pahlawan dan pejuang daerah maupun nasional. Kurangnya pengetahuan dan pemahaman kaum muda akan nilai-nilai kejuangan dan kepahlawanan yang terjadi dewasa ini, disebabkan beberapa hal, diantaranya adalah: a) Proses pendidikan di sekolah, dimana kaum muda baik siswa SD, SLTP, SLTA maupun mahasiswa kurang mendapat pelajaran tentang nilai-nilai kejuangan dan kepahlawanan b) Faktor materi bidang pendidikan, dimana kaum muda menerima pendidikan sejarah perjuangan bangsa hanya secara tersirat dan tidak lebih mendalami nilai dasar yang berada dibalik cerita sejarah itu sendiri. c). Faktor makna pengenangan jasa pahlawan, dimana kaum muda dalam mengikuti kegiatan-kegiatan ritual dari upacara-upacara terlihat tanpa makna. d). Mereka hanya sekedar mengheningkan

cipta untuk mengenang jas-jasa para pahlawan, bukannya merefleksikan berbagai nilai kepahlawanan dan kejuangan yang dapat diteruskan.

Sesuai dengan era pembangunan di negeri ini yang sedang berjalan dewasa ini, kiranya pula satu keteladanan lebih berharga dari kepahlawanan itu sendiri, dengan kata lain bahwa "*teladan*" lebih sesuai dari pada pahlawan, karena pada saat sekarang negara lebih memerlukan mereka yang mau bekerja keras untuk membangun negaranya dan keteladanan yang demikian patut untuk mendapat penghargaan. Memang sering terlihat dan terdengar dalam media massa berbagai bentuk pemberian penghargaan yang tentunya juga bersifat keteladanan itu sendiri yang sering dilaksanakan di istana Presiden, tapi gaung dari keteladanan itu sendiri tidak begitu ditanggap oleh generasi muda untuk diteladani, kiranya ada sesuatu yang kurang pas dihati para generasi muda yang masih cenderung konsumtif dan hura-hura.

Pengembangan nilai karakter dan pewarisan nilai-nilai kepahlawanan tersebut terus berlangsung, baik melalui pendidikan formal maupun non formal. Dalam pengembangan nilai karakter ini, sebagaimana yang ditulis Wahab (2007, hlm.19) bahwa pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Pendidikan Nasional mengembangkan pendidikan nasional dengan menyadari bahwa bangsa Indonesia sebagai masyarakat multikultural. Indonesia dibangun atas keberagaman. Satu di antaranya, diharapkan melalui pembelajaran sejarah.

Pada dewasa ini, pendidikan karakter dalam pembelajaran sejarah sedang digencarkan sebagai isu untuk memecahkan hambatan bangsa yang sedang mengalami kemunduran dalam moral, terutama para generasi muda yang menjadi penerus bangsa, sebagaimana yang diungkapkan Megawangi (2004, hlm. 38) bahwa pendidikan karakter bukan saja membuat seorang anak mempunyai akhlak yang mulia, tetapi juga dapat meningkatkan keberhasilan akademiknya. Keberhasilan akademik tidaklah akan tercapai apabila tidak didukung sepenuhnya oleh pemerintah yang mempunyai kewenangan, hal ini sejalan yang ditulis oleh Lickona (1992, hlm. 55) menyatakan bahwa menjadi manusia yang berkarakter baik/berakhlak mulia berarti menjadi manusia terbaik. Dengan demikian membentuk manusia berkarakter memerlukan upaya mengembangkan secara utuh seluruh potensinya baik intelektual, afektif dan psikomotor.

Pembangunan bangsa memerlukan pendidikan karakter dalam pembelajaran sejarah yang berkesinambungan bukan saja ditanamkan pada tahapan dasar, namun sampai kepada perguruan tinggi, sebagaimana ditulis oleh Hasan (2013, hlm. 9) menyatakan bahwa pendidikan karakter merupakan upaya sosial-budaya yang sangat penting dan menentukan dalam memperkenalkan tantangan, kemampuan yang dimiliki serta sikap masyarakat bangsa waktu itu dalam menghadapi tantangan dan memberikan jawaban. Demikian pula dengan perubahan tantangan yang dihadapi dari waktu ke waktu, dan bagaimana masyarakat bangsa mengembangkan pengetahuan, teknologi, dan sikapnya dalam menjawab perubahan-perubahan tantangan tersebut. Oleh karena itu, pendidikan harus memberikan kepeduliannya dalam mengembangkan nilai-nilai keteladanan tokoh paahlawan lokal dan nasional yang menjadi pendukung dari kebijakan bangsa dan jati diri bangsa.

B. DEFINISI

1. Pendidikan Nilai

Kata *value* yang kemudian diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia menjadi nilai, berasal dari bahasa Latin berarti *valare*, atau bahasa Perancis Kuno *valoir* (*Encyclopedia of Real Estate Term*, 2002). Sebatas arti denotatifnya, *valare*, *valoir*, *value*, atau *nilai* dapat dimaknai sebagai harga. Brameld (1975) menyatakan bahwa nilai adalah sebagai konsepsi (tersirat atau tersurat yang sifatnya membedakan individu atau ciri-ciri kelompok) dari apa yang diinginkan, yang mempengaruhi pilihan terhadap cara, tujuan antara dan tujuan tindakan akhir. Dari pengertian tersebut nilai merupakan kualitas suatu hal yang menjadikan hal itu disukai, diinginkan, dikejar, dihargai berguna dan dapat membuat orang yang menghayatinya menjadi bermartabat.

Dalam pendidikan nilai sedikitnya akan melibatkan proses-proses sebagai berikut: (1) identifikasi yaitu inti nilai personal dan nilai sosial, (2) inquiry rasional dan filosofis terhadap inti nilai tersebut, (3) respon afektif dan respon emotif terhadap inti nilai tersebut, (4) pengambilan keputusan dihubungkan dengan inti nilai berdasarkan penyelidikan dan respon-respon tersebut.

Dengan demikian nilai merupakan bagian dari kebudayaan yang berfungsi sebagai pengarah dan mendorong kelakuan manusia. Walaupun nilai-nilai budaya berfungsi sebagai pedoman hidup manusia dalam masyarakat, tetapi sebagai konsep, sesuatu nilai budaya bersifat sangat umum, mempunyai ruang lingkup yang sangat luas dan biasanya sulit diterangkan secara rasional dan nyata, karena nilai-nilai lokal dalam suatu kebudayaan berada dalam daerah emosional dari alam jiwa para individu yang menjadi warga dari kearifan kebudayaan yang bersangkutan.

2. Kepahlawanan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2001, hlm. 569), pahlawan adalah orang yang menonjol karena keberanian dan pengorbanannya dalam membela kebenaran atau pejuang yang gagah berani. Berarti ada tiga unsur kepahlawanan, yaitu keberanian, pengorbanan, dan membela kebenaran. Beberapa ahli filsafat menyatakan bahwa pahlawan adalah orang yang sanggup menggugah hati orang banyak. Pahlawan adalah orang besar, yaitu orang yang meluhurkan dirinya dengan bekerja demi orang banyak, tanpa mengharap keuntungan pribadi.

Apa yang dimaksudkan dengan nilai kepahlawanan. Nilai adalah pilihan-pilihan ideal yang telah diterima dan diakui serta mengandung komitmen masyarakat. Dalam dimensi sosial, nilai adalah norma-norma, standar perilaku atau prinsip-prinsip yang mengarahkan atau membimbing perilaku seseorang untuk berbuat baik bagi dirinya sendiri dan kepada banyak orang. Nilai yang dikandung dalam Nilai Kejuangan dan Kepahlawanan terdapat 3 kandungan kemuliaan, yaitu:

- a. Nilai Nasionalisme, dapat digambarkan sebagai suatu semangat atau rasa memiliki sebuah bangsa dan Negara. Penjabaran dari nilai ini adalah adanya kesediaan untuk berkorban jiwa dan raga demi membela dan menegakan jati diri bangsa dan negara.

- b. Nilai Patriotisme, dapat diartikan sebagai suatu semangat atau rasa rela hati tanpa pamrih untuk menyerahkan harta benda bahkan mempertaruhkan nyawa untuk mempertahankan kemerdekaan dan mengisi kemerdekaan serta memelihara hasil hasil kemerdekaan.
- c. Nilai Kewarganegaraan, yakni memandang bahwa setiap orang memiliki hak dan kewajiban tertentu sebagai seorang warga negara. Menjadi warga negara, berarti mempunyai hak sosial dan ikut serta dalam proses kehidupan sosial dalam berbangsa dan bernegara. Baik dalam lembaga pemerintahan, swasta maupun kemasyarakatan lainnya.

Dalam konteks sejarah kritis sebagaimana disebut Abdullah (2002) apa yang disebut pahlawan sebenarnya tidak ada dalam sejarah, karena pahlawan tidak muncul dalam peristiwa sejarah ataupun dalam tindakan seseorang dalam suatu peristiwa sejarah. Pahlawan merupakan soal penilaian ataupun pengakuan kemudian dari orang lain terhadap tindakan yang dilakukan seseorang, lalu penilaian ataupun pengakuan itu kemudian ada yang dikukuhkan oleh negara.

Pahlawan adalah orang yang menonjol karena keberaniannya dan pengorbanannya dalam membela kebenaran, atau pejuang yang gagah berani. Kata "pahlawan" berasal dari bahasa Sanskerta *phala-wan* yang berarti orang yang dari dirinya menghasilkan buah (phala) yang berkualitas bagi bangsa, negara, dan agama. Namun dalam konteks kelembagaan seperti negara kata pahlawan merupakan penghargaan formal yang disepakati oleh komponen bangsa, yang selanjutnya disahkan oleh pejabat politik yaitu presiden.

Dalam aturan resmi Indonesia. pahlawan nasional Indonesia (id.wikipedia.org) adalah:

1. Warga Indonesia yang telah meninggal dunia.
2. Telah memimpin dan melakukan perjuangan bersenjata, perjuangan politik, atau perjuangan dalam bidang lain mencapai, merebut, mempertahankan, mengisi kemerdekaan serta mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa.
3. Telah melahirkan gagasan atau pemikiran besar yang dapat menunjang pembangunan bangsa dan negara.
4. Telah menghasilkan karya besar yang mendatangkan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat luas atau meningkatkan harkat dan martabat bangsa Indonesia
5. Pengabdian dan perjuangan yang dilakukannya berlangsung hampir sepanjang hidupnya, tidak sesaat, dan melebihi tugas yang diembannya.
6. Perjuangannya mempunyai jangkauan luas dan berdampak nasional.
7. Memiliki konsistensi jiwa dan semangat kebangsaan/nasionalisme yang tinggi.
8. Memiliki akhlak dan moral yang tinggi.
9. Pantang menyerah pada lawan ataupun musuh dalam perjuangannya.
10. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang merusak nilai perjuangannya.

Dengan demikian bahwa kepahlawanan adalah tindakan seorang pahlawan, yaitu suatu sikap yang dimiliki seseorang dan menunjukkan jiwa atau

sifat keberanian, keperkasaan, kegagahan, dan kerelaan untuk berkorban dalam membela kebenaran dan keadilan.

3. Pembelajaran Sejarah

Menurut Kochhar (2008, hlm. 3), bahwa sejarah merupakan ilmu yang mengkaji tentang aktivitas manusia pada masa lampau, baik pada bidang politik, militer, sosial agama, ilmu pengetahuan dan hasil kreativitas seni. Pandangan seperti ini cenderung menempatkan sejarah sebagai kajian terhadap peristiwa-peristiwa pada masa lampau. Terdapat beberapa aspek ruang, waktu, peristiwa, perubahan dan kesinambungan. Sebagaimana ditulis oleh Woolever dan Scoot (1988, hlm. 115), menyatakan bahwa sejarah merupakan suatu kajian tentang aktivitas manusia pada masa lampau, baik dalam bidang politik, militer, sosial, agama, ilmu pengetahuan, dan hasil kreativitas seni. Pandangan seperti ini cenderung menempatkan sejarah sebagai kajian terhadap peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa lampau. Terdapat beberapa aspek yang perlu dipahami dari peristiwa sejarah, yakni aspek ruang, waktu, peristiwa, perubahan dan kesinambungan.

Sejalan dengan Colingwood (1985, hlm. 6) dalam bukunya "*The Idea of History*" menyatakan bahwa semua sejarah adalah sejarah pemikiran (*all history is the history of thought*). Sejarah menampilkan perkembangan akal dan proses, sejarah itu berada pada proses logika. Tindakan manusia yang tidak berdasarkan pada akal (logika) bukanlah peristiwa sejarah. Dalam hal ini, sebagaimana yang ditulis oleh Sjamsuddin (2007, hlm. 5) sejarah dikembangkan berdasarkan metodologi penelitian ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan di hadapan masyarakat ilmiah. Berdasarkan kenyataan seperti itu, maka sejarah dikategorikan sebagai bagian ilmu-ilmu sosial mengingat fokus kajiannya adalah manusia. Dalam konteks yang lebih sederhana, pembelajaran sejarah sebagai bagian dari sistem kegiatan pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS), merupakan kegiatan belajar yang menunjuk pada pengaturan dan pengorganisasian lingkungan belajar mengajar sehingga mendorong serta menumbuhkan motivasi peserta didik untuk belajar dan mengembangkan diri. Kedua ranah tersebut harus selalu ada dalam pembelajaran sejarah.

C. PEMBAHASAN

Jarolimek (1986, hlm. 30) menegaskan bahwa pendidikan IPS memiliki misi khusus dalam hal mengembangkan kemampuan generasi muda sehingga mereka dapat memanfaatkan kekuatan fisik dan sosial dalam menghadapi masalah-masalah hidupnya. Oleh karena itu pendidikan IPS dalam hal ini sejarah ditunjukkan untuk kebutuhan masyarakat luas sebagai upaya pengembangan kepribadian setiap individu. Maka lingkungan keluarga, masyarakat dan sekolah berkewajiban mewariskan nilai-nilai luhur tersebut kepada peserta didik. Tujuan sejarah harus mampu menyentuh aspek-aspek perilaku, sikap, dan keterampilan sosial masyarakat itu sendiri. Hal ini sejalan dengan Zevin (2007, hlm. 5) menyatakan bahwa pendidikan dapat berorientasi pada pendekatan monodisipliner serta inter dan trans-disipliner. Pendidikan ekonomi, pendidikan geografi, pendidikan sejarah, dan kewarganegaraan. Karena sejarah digambarkan sebagai

program pendidikan yang memilih bahan pendidikan dari disiplin ilmu-ilmu sosial dan humanities (ilmu pendidikan dan sejarah).

Pendidikan sejarah berkaitan dengan pengembangan dan penanaman nilai-nilai budaya, khusus mengenai penanaman nilai tokoh baik lokal maupun nasional pada saat ini berhadapan dengan nilai-nilai global yang dikhawatirkan akan menggerus jatidiri individu maupun kebangsaan. Hal ini sangatlah tepat yang ditulis oleh Lickona (1992, hlm. 38) menyatakan bahwa nilai terbagi menjadi dua macam yakni nilai moral dan nilai bukan moral (non moral), nilai-nilai moral itu seperti nilai kejujuran, tanggungjawab, keadilan mengandung kewajiban. Nilai moral menjelaskan tentang apa yang wajib memenuhi janji, membayar hutang, menyayangi anak, dan tidak memihak dalam menangani suatu perkara. Sedangkan nilai bukan moral (nonmoral) tidak memerlukan pemenuhan kewajiban, nilai ini lebih menunjukkan sikap yang berhubungan dengan apa yang diinginkan atau apa yang disukai.

Dalam kehidupan sosial kemasyarakatan yang sangat memegang teguh tata nilai agama, selalu mengukur perbuatan baik atau buruk dari aspek nilai agama yang dianutnya. Bagi masyarakat yang beragama Islam mungkin akan selalu mengukur suatu perbuatan berdasarkan nilai-nilai agama Islam. Namun dalam suatu komunitas sosial tidak semua individu dalam masyarakat memiliki akidah yang sama. Seperti ditulis oleh Supriatna (2012, hlm. 3: *Online*) menyatakan bahwa di dalam masyarakat selalu terdapat budaya yang berpengaruh sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari manusia. Perspektif budaya melahirkan nilai yang berdasarkan tradisi, dan kebiasaan tradisi terbangun berdasarkan pola-pola hubungan antara individu. Sehingga patokan terhadap perbuatan baik dan buruk bercampur antara norma sosial dan norma agama.

Dalam suatu masyarakat tidaklah dapat dipungkiri adanya keberadaan tokoh pahlawan lokal yang sangat berpengaruh di daerahnya. Sejalan dengan yang ditulis oleh Hook dalam bukunya berjudul *The Hero in History* (1943, hlm 154), memandang bahwa nilai-nilai *heroisme* bisa dilekatkan pada mereka yang berpartisipasi dalam sejarah (*the eventful man in history*) dan mereka yang menciptakan sejarah itu sendiri (*the event-making man*). Sementara yang dimaksud dengan pahlawan adalah mereka yang menciptakan sejarah (*the event-making man*) bukan semata-mata pada tingkatan partisipasi yang didasarkan pada kesadaran, namun juga menentukan tindakan yang akan diambil sebagai konsekuensi pengetahuan (mengetahui persoalan), keinginan dan karakter yang berbeda dengan rata-rata peserta (*the eventful man*). "Pahlawan" dalam bertindak bukan semata-mata berdasarkan nilai dan kebijakan (*virtue*), tetapi juga mengintegrasikan nilai dan kebijakan itu sendiri dalam dirinya. Menurut Hook (1943, hlm. 9) bahwa peran pahlawan dan manusia yang memiliki pengaruh besar dalam sejarah dan pengaruh luar biasa bagi orang banyak. Dalam bukunya Hook memberikan sejumlah besar contoh pengaruh orang-orang besar dan contoh-contoh ini sebagian besar terkait dengan saat-saat terpenting dalam sejarah. Adapun sifat-sifat yang perlu di teladani oleh para siswa dari para pahlawan yaitu: 1) Rela berkorban, 2) Pengabdian, dan 3) Semangat juang.

Nilai yang terdapat dalam tokoh pahlawan dapat dilihat dari nilai kebaikan dan nilai keburukan. Dalam perilaku kehidupan manusia selalu terdapat dua sisi

yang berlawanan, yaitu perilaku baik dan perilaku buruk. Seseorang dikatakan melakukan perbuatan baik, apabila tindakan yang dilakukan sesuai dengan tata nilai yang dianut oleh kelompok masyarakat dimana ia berada. Demikian sebaliknya, seseorang dikatakan melakukan perbuatan buruk apabila tindakannya tidak sesuai dengan nilai dan pandangan masyarakat yang bersangkutan.

Pembelajaran sejarah bukanlah hanya merupakan informasi fakta atau pengenalan konsep untuk dijadikan pengetahuan siswa. Pembelajaran sejarah berupaya mengembangkan kemampuan siswa berpikir kritis dan logis mengenai berbagai fenomena sosial sehingga cakap dalam kehidupan di masyarakat. Pada tataran pembelajaran tentu saja muatan nilai-nilai sosial budaya tidak dapat diabaikan agar secara pribadi peserta didik membangun jatidirinya. Siap hidup di lingkungan masyarakat dan siap menjadi warga negara yang baik. Pembelajaran sejarah berbasis nilai-nilai budaya lokal diyakini berkontribusi dalam pembentukan jati diri yang kuat.

Pada dasarnya, nilai dalam pembelajaran sejarah perlu dikembangkan lebih mendalam agar dapat memecahkan masalah yang sedang dihadapi bangsa, hal ini sebagaimana ditulis Soemantri (1988, hlm. 25) mengatakan bahwa mengapa pendidikan nilai perlu dikaji? Karena adanya panutan nilai, moral, dan norma dalam diri manusia dan kehidupan akan sangat menentukan totalitas diri dari individu atau jati diri manusia, lingkungan sosial dan kehidupan individual seperti tokoh pahlawan lokal. Oleh karena itu pendidikan nilai kepahlawanan dalam sejarah yang mengarah siswa pada pembentukan moral yang sesuai dengan norma-norma kebenaran menjadi sesuatu yang esensial bagi pengembangan manusia utuh dalam konteks sosialnya. Hal ini mengingatkan bahwa dunia afektif yang ada pada setiap manusia harus selalu dibina secara berkelanjutan, terarah, dan terencana sehubungan dengan sifatnya yang kontekstual.

Sejalan dengan yang ditulis oleh Suparno (1997, hlm. 47) menyatakan bahwa agar pembelajaran sejarah di sekolah-sekolah dapat sungguh-sungguh meningkatkan kualitas sumber daya manusia, kiranya metode belajar sejarah yang aktif dan konstruktif perlu diterapkan oleh para siswa. Proses penggunaan cara tersebut memang membutuhkan kemauan yang kuat, mengingat para siswa dan para guru, seperti yang juga terjadi di banyak tempat lain di dunia, telah terbiasa dengan paradigma yang lama, yaitu guru menjelaskan siswa mendengarkan dan mengikuti petunjuk guru, ditambah lagi dengan adanya faktor-faktor sosial-budaya yang memberi warna tertentu pada proses pembelajaran IPS yang berbasis nilai kepahlawanan lokal dan nasional.

Terkait dengan proses mengajar sejarah, dalam prakteknya tidak digunakan sendiri-sendiri, melainkan merupakan kombinasi dari beberapa metode mengajar, seperti ceramah, diskusi, tanya jawab, dan pemberian tugas; sosiodrama, dan lain sebagainya (Suyadi, 2012, hlm. 23). Sedangkan menurut Zuchdi (2009, hlm. 19) menyatakan bahwa metode dalam implementasi pendidikan karakter komprehensif ada empat macam, yaitu inkulkasi (*inculcation*), keteladanan (*modeling*), fasilitasi (*facilitation*), dan pengembangan keterampilan (*skills building*). Dalam inkulkasi ada beberapa kegiatan yang bisa dilakukan, yaitu: mengomunikasikan kepercayaan disertai alasan yang mendasarinya, memperlakukan orang secara adil, menghargai pandangan orang

lain, mengemukakan keragu-raguan atau perasaan tidak percaya disertai dengan alasan dan sikap hormat, tidak sepenuhnya mengontrol lingkungan, menciptakan pengalaman sosial dan emosional mengenai nilai-nilai yang dikehendaki, membuat aturan, memberikan penghargaan dan konsekuensi disertai alasan, membuka komunikasi dengan pihak yang tidak setuju, memberikan kebebasan bagi perilaku yang berbeda-beda. Keteladanan merupakan nilai di mana pendidik dapat menjadi contoh yang baik bagi peserta didik dan peserta didik dapat meniru hal yang baik dari guru. Fasilitasi melatih subjek didik untuk mengatasi masalah-masalah dan memberikan kesempatan kepada peserta didik.

Aktifitas pembelajaran sejarah berbasis nilai kepahlawanan lokal bisa saja dilakukan di dalam kelas atau di luar kelas (belajar langsung). Hanya saja perlu dipahami bahwa masih terlalu sulit untuk menerapkan sistem belajar secara langsung dengan mengunjungi peninggalan-peninggalan sejarah misalnya ke makam tokoh pahlawan lokal, museum cagar budaya daerah. Sehingga kemungkinan yang paling dekat adalah aktivitas siswa tetap masih di dalam kelas. Persyaratan yang paling dekat yang harus dipenuhi agar siswa dapat aktif di dalam kelas (atau di rumah) adalah tersedianya bahan bacaan tentang biografi tokoh pahlawan lokal dan nasional berupa makalah, jurnal, buku yang diterbitkan. Tersedianya buku pelajaran di perpustakaan adalah alternatif terdekat agar siswa bisa bekerja sendiri. Dengan demikian, tanpa bermaksud mengecilkan persyaratan yang lain, maka tersedianya buku pelajaran sejarah tentang tokoh pahlawan merupakan persyaratan yang harus dipenuhi agar lebih mudah berjalan.

Pendidikan nilai kepahlawanan lokal dalam sejarah dimaknai sebagai pendidikan yang mengembangkan nilai-nilai karakter pada peserta didik sehingga mereka memiliki dan mencontoh nilai dan karakter tokoh pahlawan lokal sebagai karakter dirinya, menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan dirinya, sebagai anggota masyarakat dan warga negara yang religius, nasionalis, dan produktif. Dalam hal ini Zubaedi (2012, hlm. 3-4) menyatakan bahwa tanpa pendidikan karakter seolah-olah membiarkan campur aduknya kejernihan akan nilai-nilai moral dan sifat ambigu yang menyertainya, pada gilirannya akan menghambat para siswa untuk dapat mengambil keputusan yang memiliki landasan moral kuat.

Siswa dalam pembelajaran sejarah akan lebih mudah menghayati rasa rela berkorban dari para pejuang, seandainya siswa mendengar kisah langsung tentang pengalaman para pejuangnya sendiri. Penerapan karyawisata (terjun langsung ke lapangan) masih sangat jarang dilakukan oleh para guru sejarah. Bahwa untuk tercapainya pembelajaran sejarah dengan materi nilai kepahlawanan lokal dan nasional, guru sejarah menggambar langsung di papan tulis, baik itu berupa peta sejarah, gambar tokoh pahlawan dan gambar peninggalan tokoh pahlawan. Diharapkan cara ini yang dilakukan guru, karena cara ini yang paling murah dan mudah. Dengan pertimbangan ini maka guru tidak dapat menghindar untuk tidak akan melakukan. Memang cara ini juga memiliki kelemahan, misalnya ketepatannya dan kecermatannya, "anatominya" tidak tepat. Apabila guru terampil menggunakan cara ini justru memiliki kelebihan, pertama pelajaran menarik (siswa senang melihatnya) dan kedua, prosesnya (tahap demi tahap) dapat diikuti siswa (proses tidak dapat diikuti siswa apabila guru langsung menunjukkan gambar yang sudah jadi, dibawa dari rumah).

Hal ini sebagaimana yang ditulis oleh Yeager dan Foster (1996, hlm. 124) menyodorkan empat fase bagi yang melaksanakan pembelajaran. Pertama, guru perlu mengenal pasti suatu peristiwa sejarah yang melibatkan penganalisisan terhadap tindakan manusia atau tokoh. Kedua, konteks dan kronologi peristiwa sejarah itu mesti difahami. Ketiga, pelbagai bukti dan tafsiran mesti dicari dalam membuat analisis. Akhirnya, peserta didik perlu membina kerangka naratif sehingga mencapai atau memperoleh rumusan atau kesimpulan yang meyakinkan. Keempat fase di atas memerlukan kesungguhan guru dan persiapan pengajaran dan pembelajaran yang rapi serta teliti.

Keberhasilan pembelajaran sejarah berbasis nilai pahlawan lokal yang dilakukan oleh guru sejarah pada ranah kognitif dan psikomotor dipengaruhi oleh kondisi afektif peserta didik. Peserta didik yang memiliki minat belajar dan sikap positif terhadap pelajaran sejarah pahlawan lokal akan merasa senang mempelajari mata pelajaran tersebut, sehingga dapat mencapai hasil pembelajaran yang optimal. Oleh karena itu untuk mencapai hasil belajar yang optimal, dalam merancang program pembelajaran sejarah berbasis nilai pahlawan lokal dalam kegiatan pembelajaran bagi peserta didik, pendidik harus memperhatikan karakteristik afektif peserta didik.

D. KESIMPULAN

Dari pembahasan di atas dapat diambil simpulan diantaranya adalah:

1. Nilai kepahlawanan lokal merupakan pendekatan belajar yang sangat sarat dengan muatan nilai-nilai karakter yang dapat dicontoh peserta didik, karena mereka mengenal lebih luas tentang kepahlawanan lokal.
2. Pembelajaran sejarah bukanlah hanya merupakan informasi fakta atau pengenalan konsep untuk dijadikan pengetahuan siswa. Pembelajaran sejarah berupaya mengembangkan kemampuan siswa berpikir kritis dan logis mengenai sejarah lokalnya sehingga cakap dalam kehidupan di masyarakat.
3. Pentingnya penanaman dan internalisasi nilai Kepahlawanan lokal kepada siswa dalam pembelajaran sejarah, diharapkan agar siswa lebih memahami dan mengaktualisasikannya dalam kehidupan sehari-hari.

DAFTAR BACAAN

- Abdullah, Siti Hawa. (2007). "Empati Sejarah Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Sejarah". *Jurnal Pendidik Dan Pendidikan*, Jil. 22, 61-74, Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan, Universiti Sains Malaysia, 2007. (Online), Tersedia di alamat situs: [http://web.usm.my/education/publication/JPP%20SITI%20HAWA%20%26%20AINI%20%20ART%204%20\(61-74\).pdf](http://web.usm.my/education/publication/JPP%20SITI%20HAWA%20%26%20AINI%20%20ART%204%20(61-74).pdf). [Diakses 23 Agustus 2015].
- Abdullah, Taupik . (1992). *Sejarah Lokal di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

- Hasan, Said Hamid. (2012). *Pendidikan Sejarah Indonesia, Isu dalam Ide Pembelajaran*. Bandung: Rizki Press.
- Hook, Sidney. (1943). *The Hero in History: A Study in Limitation and Possibility*, Boston. Massachusetts: Beacon Press.
- Jarolimek, J. (1986). *Social Studies in Elementary Education*. Macmillan. Publishing Company and Colier Macmillan. Publishers: New York-London
- Lickona, Thomas. (1992). *Educating for Character: How Our School Can Teach Respect and Responsibility*. New York, Toronto, London, Sydney, Aucland: Bantam Books.
- Megawangi, Ratna. (2004). *Pendidikan Karakter, Solusi Yang Tepat Untuk Membangun Bangsa*. Jakarta: BPMIGAS.
- Sanusi, Ahmad. (1989). *Kapita Selekta Pembahasan Mahasalah Sosial dan Pendidikan*. Bandung: FPS IKIP Bandung.
- Somantri, Nu'man. (2001). *Menggagas Pembaharuan Pendidikan IPS*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Sumaatmadja, N. (2005). *Manusia dalam Konteks Sosial Budaya dan Lingkungan Hidup*. Bandung: Alfabeta.
- Supriatna, Nana. (2007). *Konstruksi Pembelajaran Sejarah Kritis*. Bandung: Historia Utama Press.
- Suyadi. (2013). *Strategi Pembelajaran Pendidikan Karakter*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Wahab. A. (2007). *Model-Model Mengajar Ilmu Pengetahuan Sosial*. Bandung: Alfabeta.
- Wiriatmadja, Rochiati. (2002). *Pendidikan Sejarah di Indonesia*. Bandung: Historia Utama Press.
- Yeager, E. A. & Foster, S. J. (1996). *The role of empathy in the development of historical understanding*. Kertas kerja yang dibentangkan di College and Faculty Assembly, Washington, DC.
- Zevin, Jack. (2007). *Social Studies for the Twenty-First Century*. New York: Routledge.
- Zubaedi. (2012). *Desain Pendidikan Karakter, Konsepsi dan Aplikasinya dalam Lembaga Pendidikan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Zuchdi, dkk. (2009). *Pendidikan Karakter*. Yogyakarta, UNY Press.